

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абrorович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Ashurova A. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF MUTATIONS IN THE INTERLEUKIN-1B GENE IN THE DEVELOPMENT OF ATONIC POSTPARTUM HEMORRHAGE.....10

HEALTHCARE

2. **Mirzakarimova A. Malohat, Kurbanbaeva Zh. Amangul, Tetyukhina G. Larisa.**
MEDICAL AND PROPHYLACTIC TECHNOLOGIES OF MONITORING OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION BY CHEMICAL POLLUTANTS AND ISSUES OF STUDYING THE PATHOGENESIS OF DISEASES OF THE POPULATION ASSOCIATED WITH EXPOSURE TO ENVIRONMENTAL FACTORS.....17
3. **Asadov A. Damin, Khakimov A. Valikhan, Mamajonov O. Shokhrukhmirzo, Shayunusov S. Bunyodjon.**
THE MAIN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF TRAINING, RETRAINING AND CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION OF MANAGERS IN THE HEALTHCARE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....23

THERAPY

4. **Kityan A. Sergey.**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....30

SURGERY

5. **Arziev A Ismoil, Mamanov Ch Muxammad., Arzieva B Gulnora.**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....36
6. **Mamanov Ch. Muxammad., Arziev A. Ismoil, Arzieva B. Gulnora.**
POSSIBILITIES OF MODERIN RADIATION METODS IN THE DIAGNOSIS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND ITS COMPLICATIONS.....44
7. **Rustamov U. Sardor, Arziev A. Ismoil.**
CLINICAL RATIONALE FOR MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS WITH A HIGH RISK OF SURGERY AND ANESTHESIA.....52
8. **Pakirdinov S. Alisher, Nuritdinov T. Arifjon., Temirov Ch. Pulat.**
SURGICAL TREATMENT OF MEDIAGASTRIC ULCERS.....62
9. **Ikramova D. Farida, Musashaykhov T. Khusanbay.**
ANTISEPTICS IN THE TREATMENT OF PURULENT COMPLICATIONS AFTER ABDOMINAL OPERATIONS.....70
10. **Ruziboyev A. Sanjar, Sadikov A. Rustam. Allaberdiev A. Ne'mat.**
EFFICIENCY COMPARISON OF A MODIFIED METHOD FOR ALLOPLASTY OF INGUINAL HERNIA IN AN EXPERIMENTAL.....75
11. **Musashaykhov T. Khusanbay, Ikramova D. Farida, Musashaykhov Kh. Umidjon.**
WAYS TO IMPROVE THE COMPLEX TREATMENT OF PUTUROUS DISEASES IN PATIENTS WITH DIABETES.....83
12. **Ahmedov K. Gayrat, Tashkenbayev R. Firdavs, Gulamov M. Olimjon, Toirov S. Abduxomit.**
BARIATRIC SURGERY AND THEIR COMPLICATIONS.....91

13. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar.**
MODERN METHODS OF TREATMENT OF NON-TENSIONED HERNIOPLASTY FOR UMBILICAL HERNIA.....100
14. **ABDUVALIEVA M. Chulpanoy, KADIROV Z. Komiljon, KHALILOV K. Shukrullo**
A NUMBER OF ERRORS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS IN CHILDREN.....109

CHILDREN SURGERY

15. **Khalilov K. Shukrullo, Abduvalieva M. Chulpanoy, Kadirov Z. Komiljon.**
TREATMENT AND DIAGNOSIS OF DUODENAL ULCER DISEASE IN CHILDREN.115

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

16. **Eshonkulov T. Golibjon.**
FUNCTIONAL DISORDERS AND THEIR PREVENTION IN DENTAL DISEASES.....120
17. **Hojiyev H. Xurshid.**
THE ROLE OF PATHOGENETIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC APICAL PERIODONTITIS.....125
18. **Rizaev A. Eler, Khasanov K. Fazyl.**
THE RESULTS OF STUDIES OF THE STATE OF ANS IN PATIENTS WITH GLOSSODYNIA.....131
19. **Turaeva A. Firuza.**
IMMUNOBIOCHEMICAL MARKERS IN PATIENTS WITH GENERALIZED PARODONTITIS.....136
20. **Bekjanova E. Olga, Olimdjonov J. Kamron.**
MECHANISMS OF COMORBIDITY OF PERIODONTITIS AND INFLAMMATORY BOWEL PATHOLOGY.....144
21. **Badriddinov B. Baxrom.**
INDICATIONS FOR EARLY DIAGNOSIS AND ORTHODONTIC EXAMINATION OF HIGH JAW PROTRUSIONS IN CHILDREN.....151
22. **Eshonkulov Sh.B.**
THE EFFECT OF ANTIBACTERIAL PHOTODYNAMIC THERAPY ON THE SENSITIVITY OF MICROBES ISOLATED FROM YOUNG CHILDREN WITH PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....160
23. **Idiyev E. Gayrat, Rakhimov Sh. Shokhrukh.**
INDICATIONS FOR DETERMINING THE CONDITION OF THE ORAL ORGANS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....166
24. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek.**
DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (LITERATURE REVIEW).....171

OTORHINOLARYNGOLOGY

25. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL ATRESIA OF THE EXTERNAL AUDITORY CANAL IN CHILDREN.....177
26. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
DIAGNOSIS OF CONGENITAL ANOMALIES OF THE EXTERNAL AND MIDDLE EAR IN CHILDREN.....190

27. **NASRETDINOVA T. Makhzuna., OMONOVA Sh. Maftuna**
SURUNKALI POLIPOZ RINOSINUSITLARNI DAVOSINI
OPTIMALLASHTIRISH.....199

PEDIATRICS

28. **Kadirov Z. Komiljon, Abduvalieva M. Chulpanoy, Khalilov K. Shukrullo.**
ACUTE PURULENT DESTRUCTIVE PNEUMONIA IN CHILDREN.....205

PSYCHONEUROLOGY

29. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K., Bektashev B. Rakhmatullo, Abdullayeva Z. Kamola.**
THE SIGNIFICANCE OF LIQUORODYNAMIC DISTURBANCES IN THE
PATHOGENESIS OF DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY 380.....211
30. **Yanova U. Elvira.**
ASSESSMENT OF CIRCULATORY DISORDERS IN THE VERTEBROBASILAR ZONE
IN KIMMERLE ANOMALY.....217

ANESTEZIOLOGY

31. **Nematulloev K. Tukhtasin , G'oyibov S. Salim.**
THE INFLUENCE OF SPINAL ANESTHESIA ON THE PROLONGATION OF THE QT
INTERVAL IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS.....226
32. **Sadikova A.Minura.**
THE QUESTION OF CHOOSING THE OPTIMAL OPTION OF ANESTHESIOLOGICAL
MANAGEMENT WHEN CARRYING OUT RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY IN
PATIENTS WITH POST-CLEAR CONTRACTURES OF THE FACE, NECK AND
CHEST.....233
33. **Sadikova A.Minura.**
ALGORITHM FOR MAINTAINING AIRWAY PATESTITV FOR VARIOUS CLINICAL
SITUATIONS RELATED TO CONTRACTURES NECK DURING OPERATIVE
INTERVENTIONS IN RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY.....240

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

34. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
BRONCHOPULMONARY COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH LARYNGEAL
CANCER.....248
35. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
CLINICO-MORPHOLOGICAL GROUPING OF BENIGN TUMOURS, CYSTS,
GYPERPLASTIC AND DYSTROPHIC TUMOUR-LIKE DISEASESOF THE
LARYNX.....254
36. **Ruziboyev A. Sanjar, Nosirov B. Akhtam, Amonov R. Ravshanovich.**
RESULTS OF TREATMENT WITH ACUTE GASTRIC BLEEDING DUE TO STOMACH
TUMORS.....261
37. **Zhumanov E. Ziyadulla, Khamidov A. Obid, Gaybullayev O, Sherzod.**
MORPHOLOGICAL ASPECTS OF FIBROBLASTIC MENINGIOMA OF THE BRAIN
DETERMINED BY MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY EXAMINATION.....268
38. **Khamidov A. Obid, Zhumanov E. Ziyadulla, Beknazarova N, Xolniso.**
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF XANTHOGRANULEMATOSIS CHOLECYSTITIS
DETERMINED BY ULTRASOUND EXAMINATION.....274

39. **Ametova S. Alie, Khodjibekova M. Yulduz, Ziyadullaev Kh. Shukhrat.**
ULTRASOUND PATTERNS INDICATING OSTEOCHONDRAL CHANGES IN MEDIUM AND SMALL JOINTS OF THE EXTREMITIES VARY AMONG THE PRIMARY TYPES OF ARTHROPATHY.....280

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

40. **Khudoykulova V. Farida, Kalonov S. Sohibjon.**
THE ROLE OF LIFESTYLE MODIFICATION AND EATING HABITS IN NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEAS.....291

MORPHOLOGY

41. **Oripov S. Firdavs, Togayeva S. Gulnora.**
REACTIVE CHANGES IN THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE PANCREAS IN VARIOUS PATHOLOGICAL CONDITIONS OF ORGANS AND SYSTEMS OF THE BODY (REVIEW ARTICLE).....299
42. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
A POINT ASSESSMENT OF THE GENERAL CONDITION OF RATS THAT SUFFERED A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....311
43. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
DYNAMICS OF CHANGES IN THE RELATIONSHIP OF HORMONES OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM OF FEMALE RATS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD, AFTER MODELING A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....317
44. **Khamidova M. Farida, Ismailov M. Jasur, Sulaymanova J. Mariya.**
PATHOMORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE LARRYNGE UNDER NORMAL AND PATHOLOGICAL CONDITIONS IN EXPERIMENTAL LARYNGITIS.....324
45. **Radjabov B. Akhtam.**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC ALCOHOLISM.....334
46. **Khamidova M. Farida, Yakubov Z. Munis.**
TRANSFORMATION OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ARTIFICIAL VAGINA CREATED FROM THE LARGE INTESTINE.....339
47. **Urunova A. Mashxura, Pirmatov V. Salikh, Sadullayev E. Sadikjon.**
COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN MYOCARDIAL STRUCTURE DURING DEATH OF PREMATURE DICHORIAL DIAMNIOTIC TWINS.....349
48. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza.**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE GASTRIC MUCOSA AND THE BASE OF THE GASTRIC MUCOSA OF WHITE RATS IN POLYPRAGMAZY.....355
49. **Ismailova A. Jadida, Ermekbaeva U. Arkbal, Zinatdinova K. Indira.**
STUDY OF MORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS.....361

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Makhkamov N.J., Nazarov I.R.**
CLINICAL-MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE AVASCULAR NECROSIS OF THE SON SUEBEA AFFECTED BY COVID-19.....367
51. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Shukurov N. Fayzullakhon.**
EXPERIENCE IN PERFORMING OPERATIONS IN PATIENTS WITH A FRACTURE OF THE PROXIMAL FEMUR WITH A RISK OF DEEP VEIN THROMBOSIS.....372

52. **Husainboev D. Shokhrukhbek.**
SYMPTOMS, ETIOLOGY AND TYPES OF TREATMENT OF SHOULDER JOINT INJURY INJURIES (LITERATURE REVIEW).....379

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

53. **Turonov S. Bobur, Iskandarova A. Malika.**
IRIDOLOGY AS A PROMISING DIAGNOSTIC METHOD IN CLINICAL PRACTICE AND FORENSIC MEDICINE (LITERATURE REVIEW).....385
54. **Turonov S. Bobur, Iskandarov I. Alisher.**
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....391
55. **Indiaminov I. Sayit, Kamalov Sh. Sherzod.**
CURRENT STATE OF FORENSIC MEDICAL DIAGNOSTICS OF INJURIES RESULTING FROM FALLS FROM A MOVING VEHICLE (LITERATURE REVIEW).....396

ENDOCRINOLOGY

56. **Kholikova O. Adliya, Halimova Yu. Zamira, Mavlyanova U. Gulkhida, Negmatova Sh. Gulzoda.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF DIAGNOSTIC RESULTS IN PATIENTS WITH ACROMEGALY ACCORDING TO THE REGISTRY DATA.....403

INFECTIOUS DISEASES

57. **Dzhumaeva S. Nasiba, Karamatullaeva E. Zebo.**
CONSEQUENCES OF MUMPS INFECTION IN ADULTS (BASED ON THE EXAMPLE OF SAMARKAND REGION).....412
58. **Samibaeva Kh. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....420
59. **Yarmuxamedova K. Mahbuba, Yakubova S. Nigina, Kuchkarova A. Shirina, Baymirzaev I. Abdusodik.**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MEASLES IN THE SAMARKAND REGION.....428

OPHTHALMOLOGY

60. **Allayarov T. Azimbek, Rizaev A. Jasur, Yusupov A. Amin.**
ASSESSMENT OF STATISTICAL DATA ON DIABETIC RETINOPATHY IN SAMARKAND.....434

UROLOGY

61. **Gafarov R. Rushen.**
PHARMACOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF PHOSPHODIESTERASE TYPE 5 INHIBITORS IN THE TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION.....439

CLINICAL PHARMACOLOGY

62. **Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola, Pulatova I. Nargiza, Pulatova B. Durдона, Abdusamatova Z. Dilorom, Avazova N. Gulchekhra.**
CLINICAL PHARMACOLOGY OF MINERALOCORTICOID RECEPTOR ANTAGONISTS AND THEIR USE IN TREATMENT OF INTERNAL DISEASE PATHOLOGY.....451

УДК: 616-002.3:616.379-008.64:615.246.9-615.28.

MUSASHAYKHOV Khusanbay Tadjibayevich

DSc., professor

IKRAMOVA Farida Daminovna

Associate professor

MUSASHAYKHOV Umidjon Khusanbayevich

DSc., associate professor

Andijan State Medical Institute

WAYS TO IMPROVE THE COMPLEX TREATMENT OF PUTUROUS DISEASES IN PATIENTS WITH DIABETES

For citation: Musashaykhov T. Khusanbay, Ikramova D. Farida, Musashaykhov Kh. Umidjon. Ways to improve the complex treatment of puturous diseases in patients with diabetes // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 3, pp. 83-90

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12731776>

ABSTRACT

In 112 patients with purulent diseases on the background of diabetes mellitus, the effectiveness of the use of regional lymphatic antibiotic therapy, enterosorption and application sorption by polyphedanum in complex treatment was studied. The results obtained have shown the high efficiency and prospects of the combined use of these efferent methods of therapy in the treatment of purulent-septic diseases in patients with diabetes mellitus. By increasing the number of local operations aimed at preserving the support function of the foot, which was facilitated by the combined treatment, it was possible to reduce the number of amputations at the femur level from 29,7% to 10,1%, on the lower leg from 17,2% to 4,2% and reduce mortality from 10,5% to 1,8%. The average length of hospital stay was $15,4 \pm 1,7$ days, which is 10 days less than in the control group.

Keywords. Diabetes mellitus, regional lymphatic antibiotic therapy, enterosorption, application sorption.

МУСАШАЙХОВ Хусанбай Таджибаевич

Д.м.н., профессор

ИКРАМОВА Фарида Даминовна

Доцент

МУСАШАЙХОВ Умиджон Хусанбаевич

Д.м.н., доцент

Андижанский государственный медицинский институт

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНЫХ

ЗАБОЛЕВАНИЙ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

АННОТАЦИЯ

У 112 больных с гнойными заболеваниями на фоне сахарного диабета изучена эффективность применения в комплексном лечении региональной лимфатической антибиотикотерапии, энтеросорбции и аппликационной сорбции полифепаном. Полученные результаты показали высокую эффективность и перспективность комбинированного применения этих эфферентных способов терапии при лечении гнойно-септических заболеваний у больных сахарным диабетом. За счёт увеличения количества локальных операций, направленных на сохранение опорной функции стопы, которому способствовало проведённое комбинированное лечение, удалось снизить количество ампутаций на уровне бедра с 29,7% до 10,1%, на голени с 17,2% до 4,2% и снизить летальность с 10,5% до 1,8%. Средние сроки пребывания больных в стационаре составили $11,4 \pm 1,7$ дней, что на 10 дней меньше, чем в контрольной группе.

Ключевые слова. Сахарный диабет, региональная лимфатическая антибиотикотерапия, энтеросорбция, аппликационная сорбция.

MUSASHAYXOV Xusanboy Tadjibayevich
t.f.d., professor

IKRAMOVA Farida Daminovna
dotsent

MUSASHAYXOV Umidjon Xusanboyevich
t.f.d., dotsent

Andijon davlat tibbiyot instituti

QANDLI DIABET BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA YIRINGLI KASALLIKLARNI
KOMPLEKS DAVOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

ANNOTATSIYA

Qandli diabet bilan bog'liq yiringli kasalliklari bo'lgan 112 nafar bemorda kompleks davolashda mintaqaviy limfatik antibiotik terapiyasi, enterosorbsiya va polifepan bilan surtish sorbsiyasidan foydalanish samaradorligi o'rganildi. Olingan natijalar qandli diabet bilan og'rigan bemorlarda yiringli-septik kasalliklarni davolashda ushbu effektiv terapiya usullaridan birgalikda foydalanishning yuqori samaradorligi va istiqbollarni ko'rsatdi. Kombinatsiyalangan davolash yordamida oyoqning tayanch funksiyasini saqlab qolishga qaratilgan mahalliy operatsiyalar sonini ko'paytirish orqali son amputatsiyalari sonini 29,7% dan 10,1% gacha kamaytirish mumkin edi. 17,2% dan 4,2% gacha va o'limni 10,5% dan 1,8% gacha kamaytirish. Bemorlarning kasalxonada qolish muddati o'rtacha $11,4 \pm 1,7$ kunni tashkil etdi, bu nazorat guruhiga qaraganda 10 kunga kam.

Kalit so'zlar. qandli diabet, regional limfatik antibiotik terapiyasi, enterosorbtsiya, aplikatsiya.

Ishning dolzarbligi. Qandli diabet (DM) bilan og'ir yiringli infeksiyalari bo'lgan bemorlarning tarqalishi, bu holat bilan bog'liq o'lim ko'rsatkichlarining ortib borishi va patogen mikroorganizmlarning antibiotiklarga chidamli shtammlarining keng tarqalishi yiringli kasalliklarni boshqarish va davolashning profilaktika choralari va bashoratli usullarini izlashni talab qiladi. DM kasalliklarida infeksiyalar (1, 7, 10). Endogen intoksikatsiya (EI) diabet bilan og'rigan bemorlarda yiringli jarrohlik kasalliklarining rivojlanishida hal qiluvchi omil bo'lib, ko'pincha o'limga olib keladigan natijalarda hal qiluvchi rol o'ynaydi. O'tkir yiringli kasalliklarni davolashning umumiy yondashuvlari, xususan, qandli diabet bilan og'rigan odamlarda ikkilamchi niyat bilan jarohatni davolashni rag'batlantirishga qaratilgan, tegishli natijalarni bermayapti (2, 3). Shu bilan birga, o'tkir yiringli kasalliklarni davolashda faol usullardan etarli darajada foydalanilmaydi, ular yiringli manbani tezda yo'q qilishga va asosiy maqsad bo'yicha jarohatni davolashga yordam beradi (5, 12).

So'nggi yillarda faol jarrohlik terapiyasi istiqbolli natijalarni berdi. Biroq, qandli diabet bilan

og'rigan bemorlarda ushbu usulni keng qo'llash har doim ham yiringli infektsiyaning tarqalishini aniq belgilash qiyinligi sababli amalga oshirilmasligi mumkin. Yurak-qon tomir va buyraklar faoliyatining keskin yomonlashuvi, to'qimalarning oziqlanishining kamayishi va terining ostidagi shishishi bo'lgan bemorlarda ushbu davolanishni qo'llash tavsiya etilmaydi. Bundan tashqari, u katta qon tomirlari yaqinida joylashgan xo'ppozlarda qo'llanilmasligi kerak va ambulator foydalanish uchun mos emas (6,8). Qandli diabet bilan og'rigan bemorlarda yiringli yaralarni davolashning an'anaviy usullaridan foydalanish bo'yicha katta tajriba shuni ko'rsatadiki, klassik asepsiya va antisepsis usullariga tayanadi, bu usullar ko'pincha bemorlarning ushbu yuqori xavfli guruhida yara infektsiyalarini samarali oldini olish va davolashda muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Binobarin, ular boshqa tadqiqotchilar tomonidan adabiyotda ko'rsatilganidek, yaralarni tezda davolashga yordam bermaydi (9, 11).

Adabiyotlarni o'rganish shuni ko'rsatadiki, diabetda yiringli kasalliklarga chalingan bemorlarni davolashda endi faqat jarrohlik masalalarini hal qilishga e'tibor berish etarli emas. Metabolik va immunitet jarayonlaridagi, shuningdek, mikrosirkulyatsiyadagi disfunktsiyalarni, ayniqsa jarrohlik muolajalardan keyin bartaraf etish ham zarur (4, 13). Jarrohlik tajribasiga asoslanib shuni ta'kidlash kerakki, hozirgi vaqtda qandli diabetda yiringli kasalliklarni davolashda biron bir muammo to'liq hal qilinganligi haqida hech qanday dalil yo'q.

Yarani davolashning hozirgi tushunchasi va amaliy jarrohlik talablarini hisobga olgan holda, diabet bilan kasallangan bemorlarda jarrohlik infektsiyalarini davolashning kompleks yondashuvlari va usullarini nazariy asoslash va ishlab chiqish zarurati tug'iladi. Ushbu yondashuvlar yallig'lanish mexanizmlarini hisobga olgan holda ko'p qirrali ta'sirga ega bo'lishi kerak. Jarrohlik infektsiyasiga qarshi kurashish va EINI davolashning dolzarb masalalaridan biri diabet bilan og'rigan bemorlarda yiringli kasalliklarni davolashda efferent terapiya usullarini birgalikda va alohida qo'llash uchun ko'rsatmalar yaratish va individuallashtirishdir. Umumiy va koronar qon aylanishining buzilishi, shuningdek, o'pka, jigar va buyrak kasalliklari bo'lgan keksa va keksa bemorlarga alohida e'tibor berilishi kerak. Bu, ayniqsa, an'anaviy detoksifikatsiya protseduralarining invazivligi ularning keng qo'llanilishini cheklaganida juda muhimdir.

Tadqiqot maqsadi. Qandli diabet bilan og'rigan bemorlarda yiringli kasalliklarni kompleks davolash usulining samaradorligini baholash uchun biz enterosorbsiya (ES) va sorbsiya uchun polifepan (AS) bilan birgalikda mintaqaviy limfatik antibiotik terapiyasini (RLAT) qo'lladik.

Materiallar va usullar. Yuqorida aytib o'tilganlarga kelsak, biz tadqiqot o'tkazdik, unda qandli diabet bilan bog'liq yiringli kasalliklari bo'lgan 159 kishini davolash natijalarini jamladik. Ushbu bemorlarning 47 nafari an'anaviy terapiyadan o'tkazildi. Qandli diabet bilan bog'liq yiringli kasalliklari bo'lgan jami 112 bemor RLAT, ES va AS polifepanini o'z ichiga olgan kombinatsiyalangan davolanishga ega edi. Ushbu davolashning maqsadi tanani detoksifikatsiya qilish, jarrohlik infektsiyasiga qarshi kurashish va jarrohlik aralashuvni qo'llab-quvvatlash edi. Jami 143 nafar bemor yumshoq to'qimalarning yiringli kasalliklari bilan, 16 nafar bemorda jarrohlik amaliyotidan so'ng yiringli yaralar paydo bo'lgan. Bemorlarning 12,1 foizida engil qandli diabet, 32,5 foizida oraliq diabet, 55,4 foizida esa og'ir diabet bor edi. Bemorlarning 14,9 foizi davolanish uchun insulinga muhtoj, 85,1 foizi esa yo'q. Aholining 37,6 foizini keksalar va keksalar tashkil qiladi. Gerontologik xususiyatlarning mavjudligi diabet bilan og'rigan bemorlarda jarrohlik infektsiyasini davolashda qiyinchiliklarni kuchaytiradi, bu asosan ushbu yosh guruhidagi boshqa tibbiy holatlarning sezilarli darajada mavjudligi bilan bog'liq. Erkaklar ulushining o'sish tendentsiyasi aniq va sezilarli bo'lib, u 64,1% ga etdi. Bemorlarning 67,7 foizida qo'shma kasalliklar aniqlangan. Ular orasida yurak-qon tomir tizimi kasalliklari, o'pka, jigar va buyraklar patologiyasi eng yuqori o'rinni egalladi. Ko'pincha, aynan shu kasalliklar bemorlarning ahvolidagi og'irligini belgilaydi va oxir-oqibat ularning o'limiga olib keladi. Yara biopsiyalarida topilgan mikroorganizmlarning tahlili shuni ko'rsatdiki, 82,3% hollarda aerob va anaerob turlar o'rtasida korrelyatsiya mavjud.

Kasalxonaga yotqizilgandan so'ng, barcha bemorlar zudlik bilan uglevod almashinuvini tiklashga, metabolik kasalliklarni tuzatishga, detoksifikatsiyaga va restorativ terapiyaga

qaratilgan intensiv davolanish bilan ta'minlandi. Ushbu davolash antikoagulyantlar va disaggregantlarni, mikrosirkulyatsiyani yaxshilaydigan dori-darmonlarni, antibiotiklarni davolashni va har qanday parallel kasalliklarga moslashtirilgan simptomatik davolashni o'z ichiga oladi. Jarrohlik terapiyasi asosiy rol o'ynadi. Jarayon infeksiyalangan bo'shliqni to'liq tekshirish, yiringni olib tashlash, o'lik to'qimalarni to'liq olib tashlash, bo'shliqqa antiseptiklarni qo'llash va to'g'ri drenajni ta'minlashdan iborat. Yiringli oqindi va qo'shimcha bo'shliqlar yo'q qilindi.

Oddiy antibiotiklarni davolashdan tashqari, biz antibiotiklarni qo'llash joyi va usulini o'zgartirdik va limfotrop yuborishni qo'lladik. Mintaqaviy limfadenektomiya (RLAT) limfa tizimining segmentlangan tashkil etilishini hisobga olgan holda yiringli fokusning joylashuvi asosida amalga oshirildi. Bizning tadqiqotimizda ES va AS uchun adsorbent sifatida muhim sorbsiya qobiliyatiga ega bo'lgan lignin hosilasi bo'lgan polifepan ishlatilgan. ES holatida polifepan preparati kuniga kilogramm vazniga 1-1,5 gramm dozada qo'llanilgan. Sorbent kuniga uch marta 7-8 kun davomida qabul qilingan. AS holatida polifepan yara yuzasiga steril doka qatlami orqali quyiladi. Sorbent yaraning devorlari va pastki qismi bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa qildi va kiyimni kuniga ikki marta o'zgartirdi. Polifepan barcha yiring va nekrotik to'qimalar to'liq olib tashlanmaguncha yarani davolashning dastlabki bosqichida mahalliy sifatida ishlatilgan. AS dan qo'shimcha foydalanish ko'rsatkichlar asosida amalga oshirildi va kasallikning rivojlanishi va jarohatni davolash, shuningdek, biokimyoviy ma'lumotlar bilan qo'llab-quvvatlandi.

Tadqiqot natijalari va muhokama. Turli xil davolash usullari ta'sirida diabet bilan og'rigan shaxslarda yiringli jarayonlarda Ening klinik belgilarining dinamikasi juda qiziq. Agar an'anaviy davolash odatda keyingi bosqichlarda, taxminan 11-14 kunlarda yuzaga keladigan intoksikatsiyaning klinik belgilarining ijobiy ta'siriga va engillashishiga olib kelgan bo'lsa, kompleks terapevtik choralarga RLAT, ES va AS polifepanini qo'shish intoksikatsiyani tezda yo'q qilishga imkon berdi. yiringli fokus intoksikatsiya manbai sifatida. Natijada, 3-4 kunlardayoq bemorlarning 77,6 foizida ijobiy ta'sirga erishildi. Bir vaqtning o'zida chanqoqlik va quruq og'iz hissi tezda to'xtadi, taxikardiya va nafas qisilishi susaydi va tana harorati odatdagi holatiga qaytdi, bu tanadan intoksikatsiyani muvaffaqiyatli yo'q qilishdan dalolat beradi.

Biz qo'llagan efferent terapiya yondashuvlarining klinik samaradorligiga davolanish davomiyligi bevosita ta'sir ko'rsatdi. Detoksifikatsiya qiluvchi ta'sir kasallik boshlanganidan keyin tezroq boshlanganida ko'proq namoyon bo'ldi. Qandli diabet va jarrohlik infeksiyasi bilan bog'liq bo'lgan holatning muhim xususiyati uglevod almashinuvining chuqur buzilishi, natijada redoks faolligi uchun energiya ta'minotining pasayishi, sezilarli darajada atsidozning rivojlanishi va to'qimalarning gipoksiyasining yomonlashishi.

Agar an'anaviy davolanishga qaramay, o'rtacha giperglikemiya 14-kuni $10,12 \pm 0,37$ mmol / l darajasida davom etsa, davolash rejimiga efferent terapiya usullarini qo'shish karbongidrat almashinuvining erta kompensatsiyasiga erishishga yordam beradi. Bu davolashning 5-kunida I guruhda kuzatilgan ($p < 0,001$). Bu insulinning o'rtacha dozasini 20% ga kamaytirish imkonini berdi. Kuzatilgan ta'sir asosan glyukagonning so'rilishi, shuningdek, endogen sekretsia va gidroliz mahsulotlari natijasida insulin ishlab chiqarishni bostirish bilan bog'liq. Ushbu davolash usullari kuchli detoksifikatsiya ta'siriga ega va yuqumli jarayonning faolligini samarali ravishda bostiradi. Shuningdek, ular jigar va oshqozon osti bezining ish yukini kamaytiradi, bu esa b-hujayralar tomonidan insulin sekretsiasining oshishiga va uning proteolitik fermentlar tomonidan yo'q qilinishining pasayishiga olib keladi. Ening og'irligini va uning klinik ko'rinishini baholash uchun turli xil laboratoriya va biokimyoviy testlar qo'llaniladi. Ushbu testlarga leykotsitlar sonini o'lchash, LII (leykotsitlar intoksikatsiyasi indeksi), EI (endogen intoksikatsiya indeksi), MSM (o'rta massa molekulari), prognostik koeffitsient (PC), yara muhitining pH darajasini aniqlash va bakterial ifloslanishni baholash kiradi. yiringli yaralar. Ushbu testlar odatda turli xil yallig'lanish kasalliklari bo'lgan bemorlarda intoksikatsiya darajasini o'lchash uchun ishlatiladi.

Leykotsitoz miqdori yallig'lanish jarayonining dinamikasini kuzatish uchun ishlatilishi mumkin. I guruhda bu ko'rsatkichning normallasishi 3-4 kunlarda sodir bo'ldi, bu nazorat guruhiga qaraganda 10 kun tezroq. Keyingi bir necha kun ichida leykotsitlar sonida ozgina

o'zgarishlar kuzatildi, bu esa kasallikning to'g'ridan-to'g'ri rivojlanishini ko'rsatadi.

Bemorlarning umumiy sog'lig'ida kuzatilgan yaxshilanish LII darajasidagi o'zgarishlarga mos keldi. Dastlabki kunlarda LII darajasi 3-4 birlikka yetdi, bu endogen intoksikatsiyaning og'irligini va yallig'lanish jarayonining faolligini ko'rsatadi. I guruhda LII darajalari terapiyaning 3-4-kunlarida an'anaviy davolanishga nisbatan 2,9 baravar past bo'lgan normal qiymatlarga ($1,08 \pm 0,30$ a.u.) qaytdi. Bu shuni ko'rsatadiki, efferent terapiya yondashuvlarining tavsiya etilgan kombinatsiyasidan foydalanganda standart davolashga qaraganda tezroq va sezilarli detoksifikatsiya va yallig'lanishga qarshi ta'sir topiladi.

Tananing mastlik darajasining aniq va ishonchli o'lchovi IEI bo'lib, u sog'lom odamlarga nisbatan dastlabki kunlarda 50% dan ortiq kamaydi. Bu tananing og'ir intoksikatsiyasini ko'rsatadi, diabetning rivojlanishini ham, mahalliy yiringli jarayonni ham yomonlashtiradi va shu bilan zararli tsiklni yaratadi. Ushbu ko'rsatkichning dinamikasi polifepanni diabet bilan og'rikan bemorlarda yiringli yaralarni mahalliy davolashda qo'llash infeksiya manbasini va EIni tezda yo'q qilish orqali ES samaradorligini sezilarli darajada oshirganligini aniq ko'rsatmoqda. Ushbu shaxslardagi EI 3-4 kunlarda normal darajaga qaytdi va $9,64 \pm 0,43$ birlikka yetdi, bu odatdagi terapiyadan 1,5 baravar yuqori ($p < 0,01$).

Terapiyadan oldin o'rta o'lchamdagi molekullarning boshlang'ich kontsentratsiyasi 2,5 - 2,7 martadan ko'proq ko'tarildi, bu boshqa o'lchovlar bilan birgalikda og'ir endotelial shikastlanish (EI) mavjudligini ko'rsatadi, keyin ko'p organlar etishmovchiligi. I guruhdagi ushbu ko'rsatkichning normallasishi 5-6 kunlarda, $0,236 \pm 0,023$ a.u. Keyinchalik, kasallikning oddiy rivojlanishini ko'rsatadigan boshqa o'sish kuzatilmadi. Bundan tashqari, bu ko'rsatkich nazorat guruhiga qaraganda 1,8 baravar past ($p < 0,05$).

Qandli diabetda insulin etishmovchiligining mavjudligi katalitik reaksiyalarning ko'pligiga olib keladi. Bunday holda, oqsillar etarli darajada ishlab chiqarilmaydi, ammo ularning parchalanishi juda katta. Shunday qilib, dastlabki kunlarda shifo jarayonlarining o'lchovi bo'lib xizmat qiluvchi prognostik koeffitsient (PC) 0,6 - 0,7 kub oralig'iga kamaydi, bu protein darajasining sezilarli darajada pasayishi va yara orqali oqsil yo'qotilishini ko'rsatadi. Yallig'lanishning tez kamayishi natijasida I guruhdagi PC 3-4 kunlarda normal darajaga qaytdi va standart terapiya bilan solishtirganda 1,8 baravar yuqori ($p < 0,001$). An'anaviy terapiya ostida kompyuter darajasi hatto 14-15 kunlarda ham ($1,04 \pm 0,10$) me'yordan past bo'lib qoldi, bu regeneratsiya jarayonlarining sekin rivojlanishini ko'rsatadi.

Kislotali yara muhitida to'qima va bakterial manbalardan proteolitik fermentlarning faolligi sezilarli darajada oshadi. Bu to'qimalarning tuzilishi o'limi natijasida to'qimalarning shikastlanishining kengayishiga olib keladi. Kasalxonaga yotqizilganidan so'ng, qandli diabet bilan og'rikan bemorlar yaradagi xo'ppoz kesilgandan so'ng darhol pH darajasi 5,4 - 5,6 bo'lgan sezilarli atsidozni boshdan kechirdilar. Polifepanning topikal qo'llanilishi jarohat muhitining ishqoriyligining erta oshishiga olib keldi, bu terapiyaning 5-kuni bilan tartibga solingan va $7,1 \pm 0,2$ darajasiga etgan. Standart terapiyani olganiga qaramay, 14-15 kunlarda yara hali ham o'rtacha kislotalilikni ko'rsatdi, bunda statistik jihatdan sezilarli farq ($p < 0,01$).

Yara to'qimalarining mikrobial ifloslanishini miqdoriy baholash yaraning rivojlanishini tashxislash va prognoz qilish va terapiya samaradorligini baholash uchun juda muhimdir. Davolashni boshlashdan oldin diabet bilan og'rikan odamlarda yiringli o'choqlarning ifloslanish darajasi 108-109 CFU / g da o'lchandi. Yiringli yaralarda bakterial kontaminatsiyaning sezilarli darajada oshishi, qandli diabet bilan kasallangan odamlarda organizmning infeksiyaga qarshi turish qobiliyatining pasayishi bilan birga, yuqumli jarayonning tarqalishiga olib keldi. Turli xil davolash usullarining yaralardagi bakterial ifloslanish darajasiga ta'sirini tahlil qilish uchun qiyosiy tadqiqot o'tkazildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, RLAT ES va AS polifepan bilan birlashtirilganda, to'qimalarda mikroblar soni 3-4 kunlarda 104 CFU / g dan kamroqgacha kamaydi. Ushbu pasayish an'anaviy davolanishga qaraganda 2-3 marta kattaroq edi ($p < 0,01$).

Yiringli yarani mahalliy davolashning asosiy sharti bir vaqtning o'zida lezyon rivojlanishida ishtirok etadigan asosiy komponentlarning har birini nishonga olishdir. Infeksiyaning keng tarqalishi, to'qimalar o'limining aniq chegaralari yo'qligi va yiringning

atrofdagi to'qimalarga tarqalish tendentsiyasi kabi bir qancha omillar tufayli yarani to'liq tozalash va to'liq jarrohlik amaliyotini o'tkazish har doim ham mumkin emas. diabet va yiringli jarayonlar bilan og'rigan bemorlarda birlamchi tikuvlar bilan. Bunday hollarda yarani choklar bilan yopishga tayyorlash uchun uni dori-darmonlar bilan mahalliy davolash kerak edi. Yuqoridagi bayonot shuni ko'rsatadiki, qandli diabet bilan og'rigan bemorlarda yaralar uchun mahalliy dori terapiyasi, hatto faol jarrohlik davolash bilan birlashtirilgan bo'lsa ham, keng qo'llanilishiga ega.

I guruhdagi yaralar o'rtacha $5,6 \pm 1,4$ kun ichida nekrotik to'qimalardan to'liq tozalandi, bu nazorat guruhiga qaraganda 7 kun tezroq. Shu bilan birga, bemorlarning tana harorati normal holatga qaytdi, ularning umumiy sog'lig'i yaxshilandi va qandli diabetning rivojlanishi tez sur'atlar bilan yaxshilandi, bu kelajakda topikal malhamlarni qo'llashga o'tish imkonini berdi. Granulyatsiyalar $7,1 \pm 1,2$ kunlarda topilgan va epitelizatsiya boshlanishi $11,9 \pm 1,3$ kunda sodir bo'lgan, bu standart terapiya bilan solishtirganda ancha tezroq ($p < 0,01$). I guruhdagi 39 nafar bemor orasida nekrotik to'qimalarni tezda tozalash va sog'lom va yaxshi namlangan granulyatsiya to'qimalarining rivojlanishi ikkilamchi choklarni erta qo'llash imkonini berdi.

Bizning tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatdiki, RLAT dan foydalanish qon ivishini bostirish va antikoagulyatsion tizimni rag'batlantirish orqali gemostazni kuchaytirishga foydali ta'sir ko'rsatdi, ammo u sog'lom odamlarda kuzatilgan darajaga erishmadi. Ushbu aralashuv odatdagi mikrotrombozning paydo bo'lishini samarali ravishda yumshatdi va to'qimalarning shikastlanish darajasini chekladi. Ushbu terapevtik strategiyalar kichik jarrohlik muolajalarining puxtaligi va a'zolarni saqlovchi yondashuvini sezilarli darajada oshirish imkonini berdi. Oyoqning qo'llab-quvvatlovchi funksiyasini saqlab qolish uchun qo'shimcha mahalliyashtirilgan muolajalarni qo'llash orqali, birlashgan davolash yondashuvimiz yordamida biz son-son darajasidagi amputatsiyalar darajasini 29,7% dan 10,1% gacha va pastki oyoq amputatsiyalarini 17,2% dan 4,2% gacha muvaffaqiyatli kamaytirdik. Kombinatsiyalangan terapiya bemorlarning ushbu guruhida o'lim darajasining 10,5% dan 1,8% gacha pasayishiga olib keldi. Bemorlarni kasalxonaga yotqizishning o'rtacha davomiyligi $11,4 \pm 1,7$ kunni tashkil etdi, bu nazorat guruhiga qaraganda 10 kunga kam.

Xulosa. Biz qo'llagan usullar, ya'ni RLAT, ES va AS polifepan, mavjud detoksifikatsiya va jarrohlik infeksiyaga qarshi kurash usullariga nisbatan bir qancha afzalliklarga ega edi. Bu afzalliklar, birinchi navbatda, texnik soddaligi va zararli metabolitlarni yo'q qilishda yuqori samaradorlikni o'z ichiga oladi. Ushbu qurilmalardan barcha umumiy jarrohlik muassasalarida noyob sozlamalar, asbob-uskunalar yoki maxsus qobiliyatga ega bo'lgan tibbiy xodimlarga ehtiyoj sezmasdan foydalanish mumkin.

Shu sababli, biz qo'llagan integratsiyalashgan yondashuv endi faol detoksifikatsiya dasturlari va diabet bilan kasallangan bemorlarda operatsiyadan keyingi infeksiyaga qarshi kurashning muhim elementi bo'lishi mumkin. Ularning faoliyatining asosiy mexanizmlari detoksifikatsiya bilan bog'liq fiziologik tizimlarni faollashtirish yoki emulyatsiya qilishni o'z ichiga oladi. Efferent terapiyaning hozirgi holati, ya'ni polifepan bilan RLAT, ES va AS diabetli bemorlarda jarrohlik infeksiyasi bilan bog'liq bo'lgan turli xil patologik kasalliklarni davolashda ulardan foydalanish ko'rsatkichlarini oqilona aniqlash imkonini beradi.

IQTIBOSLAR | ЧОККИ | REFERENCES:

1. Armstrong E.J., Bishu K., Waldo S.W. Endovascular Treatment of Infrapopliteal Peripheral Artery Disease. // *CurrCardiol Rep.* 2016;18(4):38. <https://doi.org/10.1007/s11886-016-0708-y>.
2. Babadzhanov B.D., Matmurotov K.Zh., Mominov A.T., Kasymov U.K., Atazhanov T.Sh. The effectiveness of reconstructive operations for neuro-ischemic ulcers against the background of diabetic foot syndrome // *Uzbekistan Surgery.* – 2020. - No. 1. - p. 86-91
3. Babadzhanov B.D., Matmurotov K.Zh., Otajonov Zh.Kh. The use of minimally invasive treatment methods in patients with diabetic gangrene of the lower extremities // *Medical Journal of Uzbekistan.*—2019.—N 1.—p.45-49
4. Dibirov M.D., Gadzhimuradov R.U., Khamitov F.F., Polyansky M.V. Application of modern technologies in the treatment of purulent-necrotic complications of diabetic foot syndrome. *Clinical*

and experimental surgery, 2016, pp. 60-68.

5. Diabetic Microangiopathy Is an Independent Predictor of Incident Diabetic Foot Ulcer / M. Tomita, Y. Kabeya, M. Okisugi [et al.] // J. Diabetes Res. — 2016. — Vol. 2018. — 5938540.

6. Eroshkin I.A. Long-term results of treatment of patients with purulent-necrotic forms of diabetic foot syndrome depending on the use of revascularization methods // News of surgery. - 2013. - T. 21, N 4. - P.62-70.

7. Yodgorova N.T., Makhmudov S.S., Toshpulatova L.U. General characteristics of diabetic patients with complicated purulent-inflammatory diseases. Biology and Integrative Medicine, 2016, No. 6, pp. 133-149.

8. Konovalenko A.V., Balatsky E.R., Zhuravleva Yu.I., Klimenko V.A. Purulent-necrotic lesions of the lower extremities and wound sepsis in patients with diabetes mellitus - diagnostic and tactical features. Journal of Tauride Medical and Biological Bulletin, 2017, volume 20, No. 3, pp. 129-133.

9. Morbi A.N., Shearman S.R. Topical Negative Pressure Therapy (or Diabetic Foot Ulcers: Where Is the Evidence? Int. J. Low Extrem. Wounds. - 2017. - Vol. 15 (1). - R. 96.

10. Nuzova O.B., Studenikin A.V., Stadnikov A.A. New methods of treating patients with various forms of diabetic foot syndrome. // "High amputations of the lower extremities in children and adults." Collection of scientific papers of the international scientific and practical conference. Moscow. -2019. — P.96-98.

11. Styazhkina S.N., Akhmedkhanov G.R., Geidarova P.A., Yuldashev A.Sh. Clinic of purulent-septic lesions in diabetes mellitus and its absence. Journal of Contemporary Innovation, 5 (19), 2017, pp. 58-60.

12. Udovichenko O.V., Grekova N.M. Diabetic foot. Guide for doctors. - M.: Practical Medicine, 2010. - 272 p.

13. Xu Z., Ran H. Diabetic foot care in China: challenges and strategy // Lancet Diabetes Endocrinol. — 2016. — Vol. 4 (4). - R. 297298.

Статья поступила в редакцию 11.05.2024; одобрена после рецензирования 22.06.2024; принята к публикации 29.06.2024.

The article was submitted 11.05.2024; approved after reviewing 22.06.2024; accepted for publication 29.06.2024.

Информация об авторах:

Мусашайхов Хусанбай Таджибаевич- доктор медицинских наук, профессор кафедры общей хирургии и трансплантологии, Андижанский государственный медицинский институт, Андижан, 170100, Узбекистан 0000-0001-8866-7579, musashayxov1958@mail.ru, <https://orcid.org/signin> ORCID 0000-0001-8866-7579

Икрамова Фарида Даминовна-Доцент кафедры общей хирургии и трансплантологии Андижанского государственного медицинского института, Андижан, 170100, Узбекистан 0000-0001-8866-7579, fdikramova@gmail.com, <https://orcid.org/signin> ORCID 0009-0003-1873-351X

Мусашайхов Умиджон Хусанбаевич-доктор медицинских наук, кафедра пропедевтики внутренних болезней, Андижанский государственный медицинский институт, Андижан, 170100, Узбекистан 0000-0002-1619-9101, musashayxov1989@mail.ru, <https://orcid.org/signin> ORCID 0000-0002-1619-9101

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Мусашайхов Х.Т. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Икрамова Ф.Д.— сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Мусахайхов У.Х.— сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Xusanboy T.Musashayxov-DSc, Professor, Department of General Surgery and Transplantology, Andijan State Medical Institute, Andijan, 170100, Uzbekistan0000-0001-8866-7579, musashayxov1958@mail.ru, <https://orcid.org/signinORCID 0000-0001-8866-7579>

Farida D.Ikramova-Associate professor, Department of General Surgery and Transplantology, Andijan State Medical Institute, Andijan, 170100, Uzbekistan0000-0001-8866-7579, fdikramova@gmail.com, <https://orcid.org/signinORCID 0009-0003-1873-351X>

Umidjon X. Musashaykhov-DSc, Department of Propaedeutics of Internal Medicine, Andijan State Medical Institute, Andijan, 170100, Uzbekistan0000-0002-1619-9101, musashayxov1989@mail.ru, <https://orcid.org/signinORCID 0000-0002-1619-9101>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Musashaykhov Kh.T. — ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Ikramova F.D.— collection and analysis of literature sources, writing the text.

Musashaykhov U.Kh.— collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000